

Open Access Tage
Dresden, 12. September 2017

Wissenschaftliche Software – Anspruch und Realität im Forschungsprozess

Dr. Uwe Konrad
Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf

DOI: 10.5281/zenodo.889565

Was ist wissenschaftliche Software?

Komponenten wissenschaftlicher Software sind:

1. Der Quellcode als wissenschaftliche Leistung in gleichwertiger Anerkennung wie Publikationen und Forschungsdaten. Dazu gehören der Programmcode, Parameter, Dokumentation und Workflows.
2. Softwareanwendungen für die Forschung, die als kommerzielle oder open-source Lösungen nutzbar sind. So gibt es z.B. die kommerzielle SW „Matlab“ oder das freie „Octave“ für die numerische Lösung mathematischer Probleme.
3. Infrastrukturen und Web-Dienste zur Unterstützung der Forschung, die ebenfalls öffentlich (z.B. Zenodo, OpenAire) oder kommerziell (z.B. Github, Google Cloud Machine Learning, IBM Watson) angeboten werden.

Eine zentrale Rolle aus Sicht von Open Access spielt dabei der Quellcode, aber auch die Publikation von Anwendungen oder die Infrastrukturen zur Registrierung und Publikation sind zu betrachten.

Wissenschaftliche Software in der Forschung

Wissenschaftliche Software spielt eine besondere **Rolle im Forschungsprozess**:

- Software ist Werkzeug im Prozess der Erkenntnisgenerierung und Voraussetzung für die Nachvollziehbarkeit der (publizierten) Ergebnisse.
- Software, vor allem der Quellcode aber auch Anwendungen, ist oft auch selbst ein Ergebnis, das publiziert, genutzt und langfristig bewahrt werden muss.

Wissenschaftliche Software **verursacht sehr hohe Kosten** durch:

- Aufwände zum Erwerb kommerzieller Software
- Aufwände zur Erstellung von Software (durch Mitarbeiter im Wissenschaftsdienst oder externe Firmen)
- Aufwände zur langfristigen Wartung und Archivierung von Software

Wissenschaftliche Software in der Forschung

→ Diese Kosten verschlingen einen signifikanten Anteil der Budgets der nationalen und internationalen Forschung! Schätzungsweise 5-10% der Gesamtbudgets werden für Softwareentwicklung und Software Beschaffung ausgegeben!

Bild1: Prozentuale Kosten für das HZDR 2016

Kosten können gesenkt werden durch:

- Ersatz kommerzieller Software durch open source Lösungen
- Vermeidung redundanter Entwicklungen von Software
- Verbesserung von Effizienz und Qualität der SW-Entwicklung

Wissenschaftliche Software in der Forschung

Wie ist die **Situation** in Wissenschaft und Forschung?

- Unzureichende Ausbildung der Wissenschaftler für die Softwareentwicklung
- Meist unregelmäßiger und unprofessioneller Entwicklungsprozess ohne Qualitätssicherung
- Keine nachhaltige Bewahrung von Softwarelösungen, dadurch ist die Forderung nach guter wissenschaftlicher Praxis oft nicht erfüllt
- Oft unklare Software-Lizensierung
- Es gibt keine Anreizsysteme für eine nachhaltige Softwareentwicklung!

→ Wie kann die Situation verbessert werden?

- Schaffung von Anreizsystemen (es gibt keinen SW-Zitations-Index)
- Professionalisierung der Softwareentwicklung in der Forschung
- Schaffung und Nutzung von gemeinsamen Open Source Lösungen
- Bessere Publikation und stärkere Nachnutzung vorhandener SW-Lösungen
- Konsequentes Lizenzmanagement

Wissenschaftliche Software und Open Science

Im Zeitalter der Digitalisierung entsteht der Bedarf, alle Ergebnisse möglichst offen zugänglich und reproduzierbar zu machen:

- Standardisierte Metadaten für Informationssuche und Verknüpfung
-> 1994: Dublin Core Metadata Initiative
- Gemeinsame Entwicklung von und offener Zugang zu Software
-> 1998 Open Source Initiative (opensource.org)
- Freier Zugang zu Literatur und Publikationen
-> 2002: Budapest Open Access Initiative, 2003 Berliner Erklärung
- Offener Zugang zu Daten, die mit öffentlichen Mitteln erzeugt wurden
-> 2009: Obama Memorandum on Transparency and Open Government
-> 2011: EU Communication on Open Data
- Eindeutige Referenzen für Publikationen und digitale Objekte
-> 2009: Digital Object Identifier - DOI (DataCite.org)
- Eindeutige Referenzen für Autoren
-> 2012: Open Researcher and Contributor ID (OrCID.org)

Entwicklung

Wissenschaftliche Software und Open Science

Im Zeitalter der Digitalisierung entsteht der Bedarf, alle Ergebnisse möglichst offen zugänglich und reproduzierbar zu machen:

- Standardisierte Metadaten für Informationssuche und Verknüpfung
-> 1994: Dublin Core Metadata Initiative
- Gemeinsame Entwicklung von und offener Zugang zu Software
-> 1998 Open Source Initiative (opensource.org)
- Freier Zugang zu Literatur und Publikationen
-> 2002: Budapest Open Access Initiative, 2003 Berliner Erklärung
- Offener Zugang zu Daten, die mit öffentlichem Interesse verbunden sind
-> 2009: Obama Memorandum Transparency
-> 2011: EU Communication on Open Data
- Eindeutige Referenzen für Publikationen und digitale Objekte
-> 2009: Digital Object Identifier - DOI (DataCite.org)
- Eindeutige Referenzen für Autoren
-> 2012: Open Researcher and Contributor ID (OrcID.org)

Ab 2002 gibt es einen politischen Druck für einen offenen Zugang zu Publikationen und Daten!

Entw.

Wissenschaftliche Software und Open Science

Bild 2: Komponenten einer Publikation

Phasen, Dienstleister und Aufgaben der SW-Entwicklung

Bild 3: SW Phasen und Aufgaben

Aufgaben für Bibliotheken

Informations-services	Publikations-services	Qualitätssicherung	Bereitstellung & Archivierung
<ul style="list-style-type: none"> Literatur Beratung Schulung 	<ul style="list-style-type: none"> Registrierung (inkl. DOI) Lizensierung Verknüpfung mit Daten & Publikationen 	<ul style="list-style-type: none"> Policies Metadaten Zitation 	<ul style="list-style-type: none"> Repositorien Eigenverlag Langzeitarchivierung Metriken

<ul style="list-style-type: none"> Entwicklungs-Umgebungen, Versionierung SW-Tools und Lizenzen Schulung 	<ul style="list-style-type: none"> Verknüpfung zu externen Repositorien (z.B. GitHub) 	<ul style="list-style-type: none"> Testumgebung Checklisten, Code Review Projektmanagement 	<ul style="list-style-type: none"> Infrastrukturen (z.B. GitLab) Umgebungen zur Community Kollaboration Archivierung
---	--	---	---

Entwickler- & User Services	Unterstützung für die Publikation	Qualitätssicherung	Bereitstellung & Archivierung
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------	-------------------------------

Aufgaben für Rechenzentren

Publikationsmanagement für wissenschaftliche Software – ein Bibliotheksservice?

Können Bibliotheken das leisten? Benötigen akademische Bibliotheken künftig einen „Software Bibliothekar“ ?

- Im Gegensatz zur Publikation von Daten steht die Entwicklung bei der Software steht noch am Anfang.
- Die Verlage fordern von den Autoren zunehmend die Veröffentlichung bzw. Referenzierung der verwendeten Software

-> Bibliotheken werden mit diesen Fragen konfrontiert!

- Erst in der Zusammenarbeit von Wissenschaftler, Bibliothek und Rechenzentrum können Alle ihren Aufgaben gerecht werden, es muss eine gemeinsame Sprache und Verständnis entwickelt werden.
- Es müssen gemeinsam Regelungen und Prozesse für den Umgang mit Software entwickelt werden.
- Infrastrukturen dafür können nicht in jeder Bibliothek entstehen, es sollten nationale Lösungen geschaffen werden (wie z.B. in Großbritannien)!

HZDR

Initiativen für einen besseren Umgang mit Forschungs-Software

Es gibt nationale und internationale Initiativen, die das Ziel eines besseren Umgangs mit Software im Rahmen von Open Science verfolgen, u.a.:

- 2008: Software Sustainability Institute (UK)
<http://www.software.ac.uk/>
- 2012: Research Software Engineers (UK, DE,..)
<http://rse.ac.uk>, <http://www.de-rse.org>
- 2016: DANS / INRIA Software Heritage Initiative (NL/FR)
<https://dans.knaw.nl/>
- 2016: Helmholtz Open Science Workshop „Zugang zu und Nachnutzung von wissenschaftlicher Software“, Dresden
Report unter <http://doi.org/10.2312/lis.17.01>
- 2017: Allianz-Initiative „Digitale Information“, ad-hoc AG „Wissenschaftliche Software“ (D)
<http://www.allianzinitiative.de/>
- 2017: DFG Ausschreibung ”Research Software Sustainability”

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Uwe Konrad

www.orcid.org/0000-0001-8167-9411

Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf

www.hzdr.de

Weitere Informationen:

Offene Mailingliste zum Dialog:

<https://www.listserv.dfn.de/sympa/info/wiss-software>

Positionspapier der Helmholtz-Gemeinschaft: <http://os.helmholtz.de/?id=2766>

Schwerpunktinitiative Digitale Transformation: <http://www.allianzinitiative.de/>

